

BOSHQARUV XODIMLARI VA TALABALARNING IJTIMOIIY- MADANIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Temirova Shaxlo Raxmonovna

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish
boshqarmasi boshlig'i TDIU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778723>

Zamonaviy ta'lim muassasasida boshqaruvdagi xodim nafaqat bilimlarni, balki hayot tajribasini, boshqa odamlar va umuman dunyo bilan o'zaro munosabatlarni egallaydigan ijtimoiy-madaniy makondir. Ijtimoiy-madaniy muhit – bu insonning madaniy qadriyatlar, munosabatlarning rivojlanish maydoni bo'lib hisoblanadi. Ushbu elementlarni standartlashtirib bo'lmaydi, shunga ko'ra, bu makonda boshqaruvdagi xodimlarning hayotini tashkil etishning ko'plab ta'lim modellari o'rnatiladi va amalga oshiriladi. Ijtimoiy-madaniy muhit shaxsning jamiyatda ishlashi uchun shart-sharoitlarni belgilaydi va bir qator funksiyalarni bajaradi:

- yangi madaniy qadriyatlarning tarqalishiga yordam beradi;
- guruh manfaatlarini rag'batlantiradi;
- aloqa sub'ektlarining o'zaro ta'sirini faollashtiradi;
- asosiy qadriyatlarga munosabatni shakllantiradi;
- ijtimoiy tajribani o'zlashtirishga va insonning yashashi uchun zarur bo'lgan yangi fazilatlarni egallashiga yordam beradi.

Boshqaruvni ijtimoiy-madaniy, tarixan rivojlangan hodisa sifatida tushunish boshqaruv xodimi, madaniyat va jamiyatning o'zaro ta'sirining mohiyatini ochib beradigan bir qator pozitsiyalarni o'rganishga, ijtimoiy-madaniy kompetensiyaning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi. Ijtimoiy madaniyatning rivojlanishi boshqaruv xodimining jamiyatga munosabatini shakllantirish bilan ta'minlanadi va bu jarayon uning madaniyat makonida va vaqtida o'zini o'zi belgilashi, madaniyatning eng oddiy vositalari bilan belgilanadigan qadriyatlarni, usullarni, harakatlarni o'zlashtirishi bilan bog'liq. Madaniyat qadriyatlariga qo'shilish orqali boshqaruv xodimi ularni o'z ongiga singdiradi, bu esa, ularga erkinlik tuyg'usini beradi. Ushbu erkinlikni sub'ektiv tanlovda amalga oshirish o'z qadr-qimmatini anglashga vositachilik qiladi, boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlar uchun ma'lum ma'nolarni belgilaydi, yaxlitlik, o'zini o'zi ta'minlash va o'z insoniy qadr-qimmatini his qiladi.

Boshqaruv muhitidagi davr, o'ziga xos xususiyatlar to'plami boshqaruvchilik, erkinlikka intilish, harakat, madaniyatning o'zida tavsiflanadi, erkin tanlov sharoitida boshqaruv xodimining o'z ma'naviy rivojlanish jarayoni sodir bo'ladigan sohani yaratadi, uning muhim faoliyatga bo'lgan haqiqiy ehtiyojlari amalga oshiriladi, odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir ma'no va mazmun bilan to'ldiriladi, madaniy qadriyatlarni interiorizatsiya qilish, madaniy ijod, ijtimoiy-madaniy kompetensiyani takomillashtirish kabi jarayonlar yuzaga keladi.

So'nggi paytlarda kasbiy va uslubiy adabiyotlarda “ijtimoiy-madaniy kompetensiya” tushunchasi eng ko'p uchraydigan atamalardan biriga aylandi. Ayrim mualliflar unga turli xil tushunchalarni kiritadilar, bu esa, ko'plab kelishmovchiliklarga olib keladi va ta'limning turli darajalarida yagona mantiqda ijtimoiy-madaniy kompetensiyani takomillashtirishning samarali yondashuvlari va usullarini ishlab chiqishda sa'y-harakatlarni birlashtirishga yordam bermaydi.

Zamonaviy sharoitda ijtimoiy-madaniy kompetensiya tarixan ijtimoiy-madaniy makon bilan belgilanadigan va shaxsning jamiyatda ishlashi uchun shart-sharoitlarni belgilaydigan shaxsning bir qator sub'ektiv xususiyatlarida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy-madaniy kompetensiyaning asosini jamiyat, undagi xatti-harakatlar qoidalari va usullari haqidagi bilimlar

tashkil etadi. Uning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasi ikkalasini ham qanchalik bilishi bilan belgilanadi. Bu yerda biz nafaqat dunyo, mamlakat, mintaqa, ularning xususiyatlari, ulardagi ijtimoiy institutlar, maktab, oila haqidagi ma'lumotlar, balki odamlarning o'zaro ta'sirining xususiyatlari, urf-odatlar, me'yorlari va xulq-atvor qoidalari haqida ham fikr bildiramiz.

Ijtimoiy-madaniy kompetensiya tarkibidagi ijtimoiy-madaniy bilimlar, ko'nikma va malakalar to'plamiga hurmat ko'rsatib, ushbu to'plam o'z-o'zidan ijtimoiy-madaniy xulq-atvorni ta'minlamasligini ta'kidlash kerak. Biz ijtimoiy-madaniy kompetensiyani bilim va ko'nikmalar to'plamidan kengroq deb hisoblaymiz, bilim va real vaziyat o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish qobiliyatiga, muammoni hal qilish uchun mos bo'lgan o'zaro ta'sirning yetarli usullarini aniqlash qobiliyatiga alohida ahamiyat beramiz.

Boshqaruvda ijtimoiy-madaniy kompetensiya mohiyatining nazariy va amaliy jihatlari, uni aniqlashga turli xil yondashuvlar mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqotlari va amaliyotida o'z aksini topgan. Ta'limning madaniy paradigmasi kontekstida olib borilgan tadqiqot ishimizda ijtimoiy-madaniy kompetensiya turli xil ijtimoiy madaniyat turlari (axloqiy, gender, milliy, huquqiy, konfessional qiziqish) sohasidagi bilimlar mavjudligida namoyon bo'ladigan shaxsning integral xususiyati, uni o'rganishda turli xil hayotiy vaziyatlarda odamlar bilan muloqot qilishga tayyorlik, shaxslararo muloqotni baholash usullari sifatida qaraladi. Yuqoridagi ta'rifga asoslangan holda, biz boshqaruvdagi xodimlarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasi tarkibiga axborot, motivatsion, operatsion-faoliyat, kommunikativ, refleksiv kompetensiyalar kirishiga alohida urg'u beramiz.

Hozirgi vaqtda boshqaruvdagi xodimlar shaxsini ijtimoiylashtirish jarayonida ijtimoiy pedagogika fanlarining roli ortib bormoqda, bu jamiyatimizni isloh qilish va uning eng muhim sohasi bo'lgan ta'lim jarayoni bilan bog'liq. Ijtimoiy munosabatlar sohasidagi muayyan siljishlar, shuningdek, shaxsning qadriyat yo'nalishlari ustuvorliklarining sifat o'zgarishlari ta'lim va tarbiyaning maqsadlari va mazmunining o'zgarishiga olib keladi.

Ijtimoiy ta'lim dunyoni idrok etish va talabalar shaxsining ongli shakllantirishga, milliy va madaniy qadriyatlarni, me'yorlarni, munosabatlarni, xulq-atvorning qiymat-me'yoriy shakllarini, hayotiy pozitsiyasini o'zlashtirishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy fanlar siklidagi ma'lumotlar atrofdagi dunyo, jamiyat hayoti, iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va san'at haqida ham tasavvurlarni beradi. Ushbu ma'lumotlar shaxsning jamiyat ehtiyojlari va manfaatlari bilan tanishishiga imkon beradi, milliy muammolarni yaxshiroq tushunishga hissa qo'shadi hamda mamlakatda va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni tanishtiradi.

Shunday qilib, hozirgi bosqichda ijtimoiy pedagogika fanlarini o'qitishning eng muhim maqsadlaridan biri – bu zamonaviy bilim darajasiga mos keladigan dunyo manzarasini shakllantirish va boshqaruvdagi xodimlarni dunyo va milliy madaniyatlar tizimiga to'g'ridan-to'g'ri kirishni ta'minlaydigan dunyo manzarasini shakllantirishdir. Boshqa xalqlarning tili o'zaro tushunish va odamlarning o'zaro aloqa vositasiga aylanadi, ijtimoiy fanlar esa milliy-madaniy ta'lim darajasini oshirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Elena G Popkova, Muxabbat F Hakimova. [Responsible Innovations as Tools for the Management of Financial Risks to Projects of High-Tech Companies for Their Sustainable Development](#). 2024/1/27

2. Зайнутдинов Ш.Н., Очилов А.О. Олий таълим муассасаларини бошқариш самарадорлигини баҳолаш // Иқтисодиёт ва таълим, 2010. - №2. – 112-117 б.

3. Тешабоев Т. Олий таълим муассасаларида инновацион фаолият // Жамият ва бошқарув, 2009. - №2. – Б.28.

4. Jo‘rayev V.T. Ta’limni raqamlashtirish sharoitida boshqaruv xodimlarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari va nazariy tahlillari. KASB-HUNAR TA’LIMI, Ijtimoiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal 2023-yil, 4-son, 195-203 b.